

Informacje

Oddając w Państwa ręce tegoroczne jesienno-zimowe wydanie Rocznika Filozoficznego Ignatianum (t. XXIV, z. 2, 2018) informujemy, że wskutek decyzji reorganizujących Wydział Filozoficzny AIK jest to ostatni zeszyt opracowany przez nasz zespół redakcyjny.

W okresie sześciu lat zredagowaliśmy XVIII tom Rocznika (2012) oraz 12 zeszytów RFI, odkąd w roku 2013 nasze czasopismo stało się półrocznikiem (tomy XIX-XXIV). Od 2013 roku Rocznik Filozoficzny Ignatianum działa na zasadach Open Access, korzystając z platformy Open Journal Systems (OJS), pozwalającej na nowoczesne zarządzanie procesem wydawniczym i umożliwiającej czytelnikom swobodny dostęp do publikowanych (online) tekstów – także do tych wydanych przed rokiem 2012, które zostały przez nas zarchiwizowane w postaci cyfrowej (tomy I-XVII). Udało się nam również uwidocznić RFI m.in. w DOAJ, ERIH PLUS, WorldCat, PhilPapers.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy współpracowali z nami przez tych sześć lat oraz pomogli w redagowaniu Rocznika – przede wszystkim Autorom, którzy powierzali nam swoje teksty, Recenzentom, członkom Rady Naukowej, a także osobom decydującym o jego finansowaniu.

Zachęcamy nową Redakcję do skorzystania z wdrożonych przez nas metod i narzędzi oraz życzymy wytrwałości i sukcesów w niełatwym dziele publikowania polskiego czasopisma filozoficznego.

Adam Jonkisz
Robert Janusz
Jolanta Koszteyn